

Fantastyka i fantazmat literatury. Konceptualizacja literackości w publicystyce Andrzeja Sapkowskiego

Wojciech Gruchala

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie

ORCID: 0000-0002-3588-3064

Abstract

Fantasy and the phantasm of literature. Conceptualizing literariness in the work of Andrzej Sapkowski.

When the first Witcher story was published, there was no indication that Andrzej Sapkowski would be a writer. Subsequent works were initially created at large intervals, and the author did not strive to go beyond the fan circle formed in the 1980s. The success of short prose forms, and then of novels about Geralt of Rivia, favored the professionalization of the writer, which was accompanied by the development of the literary craftsmanship and genre-critical awareness. Researchers applying the tools of sociology and cultural anthropology have perceived this evolution as Sapkowski's movement towards the center of the fantasy literary field, which was marked by commercial success of the Witcher series and the consequent increase in the position of fantasy as a genre. The aim of the article is to supplement this description with findings resulting from literary criticism. This research lens reveals a discrepancy between the writer's declared views on the genre and the evolution of his text-creating practices. As a leader and voice of the fandom,

Wojciech Gruchala, dr; jest pracownikiem Zakładu Marketingu w Podkarpackiej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie; autor monografii *Dobosz. Stefan Żeromski na drogach niepodległości* (2021) oraz artykułów poświęconych Wacławowi Berentowi i Władysławowi Rejmontowi; w pracach na temat dorobku Franciszka Pika Mirandoli podejmował problematykę nurtów prekursorских wobec literatury fantastycznej wieku dwudziestego; zainteresowania badawcze związane są z poetyką i stylistyką literatury polskiej, szczególnie wpływem przemian cywilizacyjnych na formy artystycznej ekspresji.

wojciech.gruchala@pans.krosno.pl

Facta Ficta.

Journal of Theory, Narrative & Media

OPEN ACCESS

Sapkowski in many respects remained a fan of fantasy in its form that dominated at the end of the twentieth century. It is evidenced by his relationship to the canon of the genre, the positioning of fantasy in relation to science-fiction and the search for a space between commercial determinants of value and great traditions of literature. Later volumes of the series about Geralt showed, in the opinion of critics, the level of plot complexity and the weight of reflection on social problems: power and violence, politics and existence, which is characteristic of mature, highly artistic prose together with differentiation and autonomy of text forms. The diagnosis made here partially explains the fading out of the Witcher cycle and Sapkowski's journalistic-critical initiatives at the beginning of the twenty-first century. Having reached the climax, Sapkowski, on the one hand, had to confront the audience shaped by new media, and on the other hand, must have realised his inability to exhaust the topic, which turned out to be an elusive phantasm.

Keywords: Sapkowski, Witcher, literature, fantasy, literary criticism

Początki

Uniwersum wiedźmińskie zawdzięcza początek serii książek Andrzeja Sapkowskiego rozpoczętej w 1986 roku publikacją opowiadania *Wiedźmin* w „Fantastyce”, a zamkniętej w 1999 roku (powieść *Pani jeziora*), z późniejszym autorskim uzupełnieniem (2013, zbiór opowiadań *Sezon burz*) i zapowiedzią kontynuacji w 2023 roku. Fakty te badacze włączają w porządek wyводу zgodnie z metodologicznymi założeniami uprawianej dyscypliny, pozostawiając literackość dzieł Sapkowskiego specjalistom w zakresie literaturoznawstwa, ci jednak cykl o Geralcie postrzegają przez pryzmat badań nad kulturą popularną, które tę kategorię ujmują jako pochodną wzorów literackości wypracowanych na gruncie wysokoartystycznym¹. Problem rozwoju świadomości literackiej Sapkowskiego, nie tylko jako prawodawcy fantasy, ale właśnie jako twórcy o ambicjach artystycznych, wydaje się więc ciągle kwestią otwartą, zwłaszcza ze względu na dynamikę rozwoju warsztatu pisarskiego i towarzyszącej mu zmiany postrzegania siebie w roli twórcy.

Tam – czyli do literatury

Samo nazwanie Sapkowskiego pisarzem, wynikające ze zwyczaju językowego, nie oddaje świadomości debiutanta, który nie określał siebie tym mianem – chętniej sytuował się przeciw dominującym nurtom i przyjmował strategię polegającą na krytyce kanonu z pozycji czytelnicznych.

¹ W badaniach nad kulturą popularną coraz częściej postuluje się autonomizację metodologii w tym zakresie. Uważa się, że podobnie do procesów zachodzących w sztuce filmowej, także literatura popularna wykształciła właściwy sobie język i świadomość teoretyczną (Schneider-Mayerson 2010: 31).

Andrzej Sapkowski zanim został pisarzem, a został, jeśli wierzyć legendzie, nieco z przypadku², był członkiem fandomu literatury fantastycznej i to właściwie od początku jego istnienia. Zgodnie z przykładem dawanym przez władze sowieckie, które aprobowały rosyjskojęzyczną odmianę fantastyki naukowej, w PRL literatura fantastyczna, przede wszystkim *science fiction*, była traktowana pobłaźliwie przez rządową biurokrację i cieszyła się popularnością potwierdzoną uznaniem dla twórczości Stanisława Lema³. W latach siedemdziesiątych czytelnicy literatury fantastycznej powołali pierwsze organizacje i cykliczne imprezy, wreszcie serie wydawnicze i czasopisma (Pindel 2019: 27-68). Udziałowi Sapkowskiego w życiu fandomu sprzyjała okoliczność odbywania podróży służbowych, dzięki którym mógł on zapoznawać się z niedostępnymi w Polsce klasykami zachodniej literatury fantastycznej⁴. Skromną wiedzę o światowym kanonie fantasy, pisarz przedstawiał później jako przyczynę niedowładu rodzimego piarstwa tamtego czasu, a jako współpracownik Wydawnictwa Mag rekomendujący tytuły w serii „Andrzej Sapkowski przedstawia” pomagał te braki uzupełnić.

Warto zachować sceptycyzm wobec legend o początkach, gdyż nader często są one elementem marketingowego storytellingu lub przedmiotem autoironicznej kpiny autora, jednak w wypadku Sapkowskiego przynależność do grona czytelników fantasy wydaje się adekwatnym określeniem strategii debiutanta. Postać wiedźmina rodzi się jako przedłużenie lekturowej fascynacji i ma być jednorazowym wybrykiem. Jednak tym razem fakt literacki o lokalnym oddziaływaniu przerodził się w zjawisko kulturowe w globalnej skali.

Sapkowski czekał na rozstrzygnięcie konkursu prawie rok. Kolejne opowiadania ukazywały się w kilkumiesięcznych odstępach. W tym czasie wciąż pracował w handlu – był amatorem, który poznawał teren. Jak twierdzi, na podstawie komentarzy członków jury, Piotr Źołądź, opóźnianie werdyktu nie było wynikiem ilości nadesłanych tekstów, ale wyrażał się w nim też zawód, jakiego doznali jurorzy. Ich oczekiwania wyraźnie reprezentowały świadomość starszego pokolenia tworzącego establishment środowiskowy: chcieli namaścić nowego Lema, a tymczasem fanowskie fikcje były „drogą

² Do wzięcia udziału w konkursie ogłoszonym przez czasopismo miał namówić go syn i jak deklarował potem w wywiadach: „Postać – może nie zaszkodzi przypomnieć – zrodziła się jako bohater jednego-jedynego opowiadania, nie przewidywałem żadnych »dalszych ciągów« ani sequeli” (Ludwicki & Sapkowski 2017).

³ Jednocześnie, jak dowodzi Jan Siuda, miała charakter oporu politycznego, związanego z pozyskiwaniem dostępu do dzieł kultury kapitalistycznego Zachodu (Siuda 2013).

⁴ Dorota Gutfeld zaznacza, że lata 1980-1989 w rozwoju rynku tłumaczeń literatury fantastycznej na język polski charakteryzowała z jednej strony ubóstwo tłumaczonych tytułów i to przeważnie z języka angielskiego, zaś z drugiej formacyjny charakter tych tłumaczeń dla lokalnej twórczości (Gutfeld 2018: 144).

przez mękę”, „łowieniem w kompoście” (Żołędź 2018: 20). *Wiedźmin* ich nie zachwyił – jak wspominał jeden z członków jury i ówczesnych redaktorów „Fantastyki” Maciej Parowski, Sapkowskiego zbyt dobrze się czytało, co wzbudzało obiekcje jury (Flamma 2020: 23). Oczekiwania były więc inne: „chodziło o ciężar intelektualny i konceptualny, a nie o utwór, który ma początek, środek i koniec” (Brykalski & Sapkowski 2004).

Droga na szczyt

Rekonstruuje ten moment, podkreślając konfrontację między światem literatury (reprezentowanym przez opiniotwórczą działalność krytyków i koncepcję autorstwa jako autorytetu społecznego⁵), a światem kultury popularnej, którą charakteryzuje ekonomiczne i estetyczne podporządkowanie woli konsumentów (Hauser 1970: 268). Sapkowski jako autor kilku opowiadań wciąż umieszczał się po stronie publiczności, coraz częściej zabierał jednak głos w jej imieniu – nazywał wtedy siebie i innych czytelników fantasy zapaleńcami, miłośnikami lub fanami (Sapkowski 1994: 79). Wypowiedzi te zdradzały coraz silniejszą pozycję podmiotu mówiącego, który przesunął się od roli głosu wypowiadającego myśli obecne w zbiorowej świadomości do stanowiska koryfeusza o ambicjach dydaktycznych wobec fandomu. Pisarską postawę autora cyklu wiedźmińskiego charakteryzowało ironiczne rozpięcie między uznaniem autorytetu czytelników a autonomiczną rolą pisarza, który przybiera maskę doświadczonego życiowo i życzliwego kpiarza, obserwatora kulturalnych nowinek albo autora antyproradników dla początkujących adeptów pióra, czy też wtajemniczonego plotkarza zdradzającego sekrety pisarskiego środowiska. Spod tych masek często przebija akceptacja dla podzielanego gustu literackiego, czemu towarzyszy intencja rozwijania i kształtowania środowiska czytelniczego (Karpiniński 2016: 239).

Tę swoistą pedagogikę Sapkowski ujmuje w ramy gry, co jest już pewnego rodzaju wyjściem poza typowy dla literatury popularnej (w jej dwudziestowiecznym ujęciu) model „schlebiania gustom”. W tej grze czytelnik traktowany jest po partnersku i to jest skandal, to znaczy komunikacja omijająca represywne grupy odbiorców, a mająca zostać właściwie odszyfrowaną przez wąskie audytorium wtajemniczonych (Tramer 2000: 20). Po zgrzycie wywołanym zarzutem plagiatu Sapkowski opatruje swoje

⁵ Przez autorytet rozumiem tutaj sprawowane przez inteligencję nieformalne przewodnictwo, które w warunkach niewoli, a następnie ograniczonej suwerenności w PRL, funkcjonowało równoległe do władzy politycznej i miało etyczny oraz patriotyczny wymiar.

utwory komentarzami, które przed takimi lub podobnymi oskarżeniami mają chronić, czyni to jednak w sposób przewrotny:

Podobieństwo wątku do opowiadania *Straszny potwór* Romana Zmorskiego, jak i do innych znanych w całej Europie baśni, które zapewne mały, usmarkany do granic dobrego smaku Romek Zmorski usłyszał był w dzieciństwie od swojej niani, nie jest przypadkowa. W odróżnieniu od poprzednich, *Ziarno prawdy* przedstawia jednak prawdziwą wersję wydarzenia, jakie miało miejsce kiedyś, gdzieś *in another galaxy, another time* (Sapkowski 1989: 44).

Krytycy rozpoznają tę grę – jak wyraził się Maciej Parowski:

Sapkowski nie tworzy klasycznej fantasy; tasuje problemy, konwencje i epoki, gra z czytelnikiem w nowoczesny seans postmodernistyczny. Wie, że wszystko już było, że wszystko już przeczytaliśmy, więc proponuje nam starych bohaterów w nowych sytuacjach, prześwietlonych rentgenem autorskiej i czytelniczej wiedzy (Parowski 1991: 66).

Ta gra służy nawiązywaniu kontaktu ze wspólnotą komunikacyjną, która rozpoznaje toposy i chętnie podejmuje zabawę w ich identyfikowanie, co samo w sobie wydaje się skutecznym narzędziem integracji wokół wspólnych zasobów symbolicznych. Dokonuje się tu więc afirmacja środowiska i akt ludyczny zwany powtórzoną przyjemnością. Zadaniem autora jest zamazywanie i fałszowanie rodowodów postaci, miejsc, zdarzeń, co krytycy rozpoznali jako postmodernistyczną poetykę palimpsestu, trawestacji i parodii⁶.

Sapkowski za sprawą aprobaty rzesz fanów stał się w latach 90. niekwestionowanym mistrzem tej gry, co pozwoliło mu na bardziej swobodne kształtowanie pola literackiego fantasy⁷. Za szczyt teoretycznej świadomości Sapkowskiego można uznać książkę *Rękopis znaleziony w smoczej jaskini* (2001), w której podaje własną wersję podziału gatunkowego fantasy, a także przedstawia historię gatunku wraz z encyklopedycznym kompendium najważniejszych motywów.

⁶ W tym nurcie mieszczą się prace z końca lat 90., np: Parowski 1994; Ingłot 1996; Dziurda 1994; Sylwanowicz 1995; Imiełowski 1995; Birek 1994; Kołodziejczak 1993. Jak zaznacza Anna Michalik, prace te często nieprzychylnie przyjmowały przesuwanie się młodego autora do głównego obiegu literackiego (Michalik 2016: 155).

⁷ Nawiązuję tu to diagnozy Katarzyny Kaczor, która w książce *Z „getta” do mainstreamu* posłużyła się wywiedzionym z myśli Pierre’a Bourdieu terminem „pola literackiego” i habitusu, a późne lata 90. określiła jako czas dominacji Sapkowskiego w polu literackim fantasy (Kaczor 2017: 90).

Pozycja osobna

Zmiana pozycji w fandomie wyodrębniła Sapkowskiego spośród czytelniczej masy, coraz trudniej było ukrywać się pod maską zwyczajnego fana fantasy – w jego wypowiedziach na temat fantasy częściej pojawiał się pierwiastek dydaktyczny i świadectwa dojrzewania świadomości teoretycznej oraz warsztatowej. Próba rekonstrukcji tej świadomości, którą tutaj podejmę, ograniczy się do kilku kluczowych elementów wykrystalizowanych w latach dziewięćdziesiątych wieku XX i w pierwszych latach wieku XXI, czyli w okresie tworzenia cyklu wiedźmińskiego i jego największej popularności, jeszcze przed przekładami na język gier. Przede mną kompetentnie zadanie to realizowali już Tomasz Pindel (2021) i Katarzyna Kaczor⁸ (2017), chcę jednak dokonać innego rodzaju oglądu, który tym będzie różnił się od poprzednich, że nie przyjmuje za punkt wyjścia optyki fana i nie ujmuje literatury w sposób socjologiczny.

Podstawowym tematem wypowiedzi Sapkowskiego na temat literatury stało się określenie miejsca uprawianego przezeń typu twórczości na tle całego pola literackiego. W numerze 139 „Nowej Fantastyki” z 1994 roku opublikował felieton na temat literatury zatytułowany *Szczur zutylizowany*, w którym przedstawił podział literatury współczesnej na dobrą, łaskawie tolerowaną, złą oraz niewidoczną. Argumentacja Sapkowskiego udaje matematyczną ścisłość i odwołuje się do marketingowego postrzegania towaru-książki, i to właśnie na płaszczyznach logicznej kalkulacji i rynku dokonuje się „cudowne” znikanie literatury fantastycznej, która znika tak, jak „szczur w kontenerze starych gnatów” (Sapkowski 1994: 79). Wszyscy zajmujący się tym ładunkiem wiedzą, że szczur jest wewnątrz, jednak nikt nie bierze go pod uwagę. Literatura to, według Sapkowskiego, kontener pełen starych kości jadących na przemiał na mączkę – a szczur, który się tam cichcem wkradł, jest jej częścią, co wydaje się felietoniście sytuacją o wiele lepszą od pozostania poza literaturą.

Sojusznicy i wrogowie

Dzieląc literaturę na wzajemnie konkurujące podzbiory, Sapkowski kreśli mapę relacji determinujących miejsce fantasy w jej świecie; szczególną rolę odgrywają tu wypadki przeciw tradycjom postrzeganym negatywnie, czy raczej przeciw środowiskom te tradycje kultywującym. Znamienną cechą

⁸ Katarzyna Kaczor dla klarowności i spójności wywodu, pomija kwestię ewolucji fantasy jako konwencji literackiej. (Kaczor 2017: 31).

polemicznych starć autora *Pani jeziora* jest adresowanie wystąpień przeciw świadomości przypisywanej grupom społecznym, podczas gdy wewnętrzne samookreślenie dokonuje się przede wszystkim poprzez wskazywanie dzieł literackich. Dostrzegalny wydaje się proces zmiany tradycji wypieranej przez Sapkowskiego. W latach 90. jego złośliwe filipiki miały dość ogólny adres, w którym mieścili się miłośnicy literatury wysokiej, elitarne kręgi gardzące fantastyką wszelkich rodzajów.

Jak powiedziano, szła, kultura, sprzedaż bijące rekordy. Ogromna popularność i ogromny biznes. I jak zwykle – zmarszczone nosy krytyków. Popularne, poczytne, lubiane, dobrze sprzedawalne – a zatem guzik warte. Fantasy jakaś! Wywodząca się, na domiar złego, w prostej linii z pulp-magazines i „Weird Tales”, wydawanych na nędznym papierze prymitywnych czytań dla kretynów (Sapkowski 1993: 66).

Przypisanie krytyce literackiej argumentacji, która utożsamia poczytność z brakiem wartości, zbywa milczeniem fakt, że krytyka wysokoartystyczna w pierwszym rzędzie odwołuje się do wartości estetycznych oraz dokonuje wartościowań sfery ideowej działań artystycznych, a relacje rynkowe są dla niej drugorzędne.

Ten ogólnie sformułowany adres krytyczny kamufluje fakt, że tradycja literacka, rozumiana tu jako kanon europejski utrwalany przez praktykę szkolną, nie znajduje w wypowiedziach Sapkowskiego o literaturze ważnego miejsca. Z klasyków wymieniani są tylko ci, którzy akurat w jakiś sposób mają styczność z uprawianą przez pisarza dziedziną. Rodowód fantasy został w cytowanym fragmencie określony jako zjawisko społeczne powiązane z zaistnieniem specyficznego obiegu komunikacyjnego – analogicznie zresztą do rodowodu SF wiążanego z magazynami dla wielbicieli nowinek technicznych.

Poszukiwanie początków fantasy przez Sapkowskiego ma ciekawy przebieg: w *Pirogu, czyli nie ma złota w szarych górach* przytacza on opinię wiążącą początki fantasy z preromantyczną powieścią grozy (Walpole, Radcliffe), ale sam przychyła się do socjologicznego ujęcia, zgodnie z którym ugruntowanie gatunku w świadomości czytelników jest zasługą Roberta E. Howarda, autora poczytnych opowiadań zamieszczanych na łamach „Weird Tales”. W kompendium z 2001 roku żadnego z tych ujęć nie rozwija, natomiast wylicza autorów, przeważnie urodzonych z drugiej połowie XIX wieku, którzy „na późniejszych autorów fantasy wywarli wpływ” (Sapkowski 2001: 18). Lektura biogramów pozwala ustalić, że poprzez wpływ Sapkowskiego rozumie inspirację bezpośrednią, często poświadczoną intertekstualnym nawiązaniem. Podstawą tradycji jest więc czytelniczy zachwyty, prowadzący ku komunikacji piszącego fana

z dziełem poprzednika. W tym zakresie tradycja byłaby związana ze wspólnotą doświadczenia estetycznego i mieściłaby się w przestrzeni przedrefleksyjnej⁹.

Świadomość tradycji literackiej przybiera u Sapkowskiego szeroki i zarazem wąski zakres: w tym najszerszym mieszczą się fundamentalne dla kultury europejskiej dzieła i mity. Pisarz wlicza do tej grupy wielkie eposy pogańskie (homeryckie, *Gilgamesza*, *Beowulfa*) i średniowieczne, tradycje mityczne i baśnie, a więc gatunki wywodzące się z kultury przedpiśmiennej, kodujące archetypy i stanowiące fundamentalny zasób toposów. Nieobce są mu też odkrywane w literaturze wysokiej prekursorskie tendencje dostrzegane w literaturze XIX wieku, wydaje się jednak, że za właściwy krąg fantasy uważa należący do kultury popularnej obieg komunikacyjny, w którym granice między publicznością, autorami, krytykami i instytucjami cechuje płynność i zmienność ról, w którym wykształcił się własny zasób konwencji gatunkowych i metod podejmowania komunikacji. Umieszczenie tego wąskiego kręgu na szerokim tle tradycji kulturowych i literackich nie prowadzi do podjęcia refleksji normotwórczej, lecz wydaje się znaczącym gestem włączenia fantasy w obręb powszechnie aprobowanych dokonań kulturowych.

Na drodze do uznania pełnych praw fantasy staje głównie siostrzana dziedzina twórczości, która postrzega samą siebie jako elitarną i ambicję tę wspiera wskazaniem niskiego rodowodu fantasy. Rzeczywistym celem krytycznych działań podejmowanych wielokrotnie przez autora *Wiedźmina* jest krąg spadkobierców Stanisława Lema, postrzeganych przez pisarza jako literacki establishment. W często komentowanym artykule *Piróg, czyli nie ma złota w szarych górach*, autor *Solaris* wskazany został jako patron wszystkich uważających fantasy za poślednią odmianę twórczości, a kluczowe w tym rozpoznaniu miejsce przypada jego wystąpieniu w *Futurystyce i futurologii* (Lem 1973). Pełne rozwinięcie własnego stanowiska w tym sporze Sapkowski zawarł w pamflecie *Interludium. Rzecz o Wielkim Konflikcie, czyli rozprawa o ptakach, które we własne gniazdo nakakać się nie wahają* (Sapkowski 2001: 23-27).

Przyjmując pozycję obrońcy spychanego na margines gatunku, Sapkowski postępuje się zdrowym rozsądkiem, by odeprzeć wykluczające praktyki

⁹ Posługuję się tu koncepcją Hansa R. Jaussa, który wyróżnił trzy warstwy tworzenia kanonu: refleksyjnego na szczycie autorskim, społecznie normującego w instytucjach kultury i oświaty oraz przedrefleksyjnego tworzącego *underground* doświadczenia estetycznego (Jauss 1980: 330-331). Ową wspólnotę komunikacyjną czytelników niepoddających swych konkretyzacji myśleniu podlegającemu rygorom naukowym charakteryzował w następujący sposób: „Przyjmowanie dzieł sztuki przez współczesną im publiczność, jak też ich dalsze życie w pisemnych przekazach lub zbiorowej pamięci późniejszych pokoleń rozgrywa się tylko po części na płaszczyźnie refleksji sądu estetycznego, po części zaś również na przedrefleksyjnej płaszczyźnie doświadczenia estetycznego. Mam tu na myśli zachowanie odbiorcze, które wyzwala sztukę i umożliwia jej istnienie, a które daje o sobie znać w pierwotnych identyfikacjach z przedmiotem estetycznym, takich jak podziw, wstrząs, wzruszenie, współczucie, wspólny płacz i wspólny śmiech, i które uzasadnia naturalne komunikatywne dokonania praktyki estetycznej, czyniące sztukę zrozumiałą w sposób oczywisty, aż po próg jej autonomii” (Jauss 1980: 322).

krytyczne. Logika, która pozwala wskazać rzeczywiste uproszczenia i stereotypy stosowane przeciw fantasy przez miłośników SF, miesza się tu z własnym ograniczeniem prowadzącym do niewiele mówiących ogólników¹⁰ i zakamuflowanych wycieczek personalnych. Ten polemiczny ton nie idzie jednak w parze z intelektualnymi dystynkcjami pozwalającymi na tworzenie norm. Sapkowski unika podania istotnych czynników wyróżniających fantasy, gdy zaś zapowiada podanie definicji, ucieka w żart i proponuje definicję deiktyczną – demonstruje listę autorów i dzieł, którzy nurt ten tworzą (Sapkowski 2001: 10). Mimo braku jasnych kryteriów często posługuje się sformułowaniami dzielącymi fantasy na „czystą” i inne obce lub hybrydyczne formy (Sapkowski 2001: 11).

W postrzeganiu literatury Sapkowski kategorie estetyczne zastąpił rynkowymi, zarówno w wymiarze historycznym, jak i w wartościowaniu dzieł fantasy. Pisarz postrzega rok 1989 jako cezurę, po której nastąpiło otwarcie się wydawców na twórczość fantastyczną i wprowadzenie rynkowych mechanizmów regulujących pozycje w literackiej hierarchii. Jako teoretyk gatunku odnosi się do marketingowych aspektów stosowania gatunkowych rozpoznań, ale czyni to w poczuciu komercyjnej siły fantasy, którą SF chciałaby skapitalizować. Skutkiem ubocznym rynkowej siły fantasy są zagrażające jej autonomii zawłaszczenia przez mainstream. Jeśli przez mainstream rozumieć hity sprzedażowe¹¹, to argumentacja biorąca za podstawę oceny nurtu i popyt czytelniczy, a zarazem niechętna mainstreamowi, wydaje się wewnętrznie niespójna. Pisarz z jednej strony konsekwentnie przychyła się ku rynkowej waloryzacji dzieł kultury, z drugiej zaś równie konsekwentnie broni fantasy przed mainstreamem.

Sądząc po przytoczonych przypadkach zawłaszczeń, pod pojęciem mainstreamu Sapkowski rozumie raczej kanon literatury światowej¹². Natomiast w innych wypowiedziach pojęcie głównego nurtu wiąże z dominującymi dyskursami publicznymi dotyczącymi literatury, które decydują o kanoniczności. Paradoksem więc może się wydać stwierdzenie, że

Mainstream jest niereformowalny, swoje wie, w tym i to, że wszelka fantastyka to chłam, a piszący ją to getto i niechajże kiszą się we własnym getcie, tam ich miejsce i tam ich nisza ekologiczna, nisza samowystarczająca, jak dywizja

¹⁰ Przypominając „przykazania” wyznaczające uczciwość dyskusji, stwierdza na przykład: „Pamiętać będziesz, że własne nieudacznictwo nie stanowi dostatecznego powodu, by atakować tych, którym się udało. A to, że sam nie umiesz stworzyć w jakimś gatunku, wcale nie oznacza, że to gatunek jest zły” (Sapkowski 2001: 24).

¹¹ Tak na przykład pojęciem mainstreamu posługuje się Chris Anderson w fundamentalnej dla opisu rynku w dobie handlu dobrami cyfrowymi kultury książce *Długi ogon. Ekonomia przyszłości – każdy konsument ma głos* (Anderson 2008).

¹² Przez mainstream został już zawłaszczony Tolkien, dzieła fantasy włączone do literatury dziecięcej: *Czarodziej z krainy Oz* i *Alicja w krainie czarów*, a także inne książki, które Sapkowski do fantasy wlicza niechętnie (*Pachnidło*, powieści Stephena Kinga) (Sapkowski 2001: 11).

powietrzno-desantowa, ma wszystko, pełne zaopatrzenie – od pisarza przez krytyka po czytelnika (Sapkowski 2001: 24).

Zajęcie pozycji w głównym nurcie przez pisarzy i dzieła fantasy to raczej próba przejścia pozycji centralnej w kanonie poprzez reprezentantów nurtu peryferyjnego, trudno więc zgodzić się z sugestią pisarza, że istotą zjawiska jest zamiar uchronienia gatunku przed przywłaszczeniem jego dorobku przez obrońców kanonu. Przyjęta przez Sapkowskiego optyka świadczy o świadomości realizowanej przez niego strategii skierowanej do fandomu fantasy, która daje przewagę moralną i strzeże własnej tożsamości poprzez uznanie za niemożliwe uczestnictwa w kanonizowanej kulturze wysokiej i w fantasy jednocześnie. Argumentacja wykluczająca udział dzieła w wielu odmianach kultury w intencji autora stanowi obronę autonomii uprawianej dziedziny twórczości, w istocie jednak kamufluje uprzedzenia.

Trzeba też oddać sprawiedliwość autorowi, gdy dostrzega ryzyko związane z nadmierną ochroną autonomii:

Fantasy jako gatunek sprawia wrażenie, jak gdyby przestraszył się krytyków tak bardzo, że w swym rozwoju zaczął uprawiać swoistą mimikrę – porzucił jak gdyby wszelkie pretensje i całkowicie zaniechał walki o miejsce na świeczniku, czyli na liście dzieł nominowanych do Hugo, Nebuli czy chociażby International Fantasy Award. Fantasy nie potrzebuje uznania – wystarczą jej tabuny ZAGORZAŁYCH, kupujących w ciemno wszystko, co się ukazuje. Fantasy ma swą pewną i niezawodną grupę konsumentką i dba wyłącznie o gusta teje. Najlepszym przykładem o takie dbanie o gusta są słynne cykle, seriale fantasy, potworne kobyły o zatrważającej liczbie odcinków (Sapkowski 1994: 69).

Pisząc te słowa w 1994 roku, Sapkowski wystąpił przeciw publiczności najwierniejszej i zapewne stanowiącej podstawowy cel zabiegów marketingowych wydawców. Czynił to jednak w imię kształtowania środowiska. Działając w ten sposób, zapewne nieświadomie, przyjął postawę znaną z dziejów artystycznej literatury zaangażowanej, której twórcy kierowali do czytelników wychowawcze apele, aby sięgali wzwyż, aby stawali się poprzez lekturę autentycznymi partnerami rozmowy, a nie snobami zaspokajającymi towarzyskie ambicje.

Istota rzeczy fantastycznych

Dochodzę tu do punktu najważniejszego i najtrudniejszego zarazem – do widocznych w refleksji Sapowskiego skomplikowanych relacji kreacji pisarskiej ze światem rzeczywistym, szczególnie w wymiarze społecznym. Maintream

to bowiem nie tylko szereg dzieł odnoszących na rynku sukces, to także nowy kanon, czyli wyznacznik gustu i instrukcja dla pragnących odnieść sukces twórców. Tak pojęty główny nurt jest narzędziem nacisku społecznego i matrycą odwzorowywania rzeczywistości pozaliterackiej, a to godzi nie tyle w autonomię fantasy jako gatunku, co w istotę fantasy – nieskrępowaną wyobraźnię. Zagadnienie to Sapkowski rozpoznaje w kilku odsłonach.

W *Pirogu...* podejmuje poruszony przez Lema wątek rzekomego antyweryzmu fantasy. Odpiera zarzut kpiną wymierzoną w stosujących dystynkcje purystów-teoretyków:

Niech opowieść nasza rozpocznie się w sposób już lekko podniszczony przez stochastykę trafów – dajmy na to, na balu. Cóż tu mamy? Ano, mamy zamek, krużganki, królewicza i szlachtę, panie w atłasach i koronkach, lokajów w libe-riach i kandelabry – wszystko werystyczne aż do rzygu. Jeśli dodatkowo przeczytamy fragment dialogu, w którym goście królewicza komentują wyniki obrad Soboru w Konstancji, weryzm będzie już zupełny. Ale mamy z nagła wróżkę, kareteę z dyni i ciągnące ją polne myszy. Oj, niedobrze. Antyweryzm! (Sapkowski 1993: 67).

Problemowi owego antyweryzmu (Lem używał terminu „aweryzm”) warto się jednak przyjrzeć z perspektywy teoretycznej. Stwierdzenie, że wyobraźnia twórcza pracująca nawet nad najbardziej fantastycznymi światami, czerpie z pokładów doświadczenia istniejącej rzeczywistości, jest truizmem¹³. O ile trudno wyobrazić sobie utwór zupełnie – choćby w opisie przestrzeni – oderwany od znanych z życia realiów, o tyle zasady tej korespondencji stanowią temat refleksji literaturoznawczej o bardzo bogatej tradycji, także w zakresie dotyczącym literatury fantastycznej, zwłaszcza jeśli odnieść do niej ustalenia dotyczące tradycji groteski, literatury parabolicznej czy mitu. Ilustrując kwestię weryzmu zupełnie konwencjonalnymi elementami świata przedstawionego odsyłającymi do najszerzej ujętych realiów epoki feudalnej czy też wkładając w usta postaci dyskusję na temat soboru w Konstancji, Sapkowski nie przybliży się do naturalistycznych ujęć problematyki społecznej czy metod modelowania świata przedstawionego, które pojęcie weryzmu indukuje. Autor *Wiedźmina* wchodzi tu na grunt wymagający teoretycznego przygotowania i jego zdroworoządkowe podejście praktyka literatury tylko fragmentarycznie pozwala się powiązać z rozpoznanymi przez dyskurs akademicki problemami.

¹³ Rekonstruując świadomość tej problematyki eksplikowaną w tekstach krytyczno-teoretycznych Sapkowskiego, badacze często posługują się stosowanym przez niego językiem opisu, aby oddać utrwaloną w nich świadomość raczej fana literatury fantastycznej niż jej akademickiego znawcy, co wskazuje na tekstocentryczną, a nie światocentryczną naturę pisarstwa Sapkowskiego (Maj 2021: 226).

Zarazem intuicja prowadzi go ku sprawie fundamentalnej, jaką jest kwestia relacji świata przedstawionego i empirycznego. Problem ten stanowi kluczowy czynnik różnicujący przedstawioną przez niego klasyfikację gatunków fantastyki. W cytowanym powyżej fragmencie pisarz wskazuje na napięcie między rzeczywistością sprawdzalną empirycznie a wprowadzonym do niej elementem fantastycznym. Ten rodzaj fantastyki najbliższy jest typowi, który Sapkowski określa jako „jednorożce w ogrodzie” i „elfy w Central Parku”, w pewnym sensie także strukturę taką ma typ historyczny („historia magica” – w realiach historycznych dochodzi do magicznej interwencji zmieniającej bieg dziejów) i typ operujący równoległością światów („za zamkniętymi drzwiami”) (Sapkowski 2001: 35-47). Tego typu relacje między rzeczywistościami z powodzeniem można śledzić w historii literatury niemimetycznej, a także w obszarze science-fiction.

Inne relacje świata empirycznego i fantastycznego są natomiast podstawą kolejnych wyróżnionych typów:

Za prototypowy dla fantasy uznaje model, w którym rzeczywistość empiryczna nie jest punktem odniesienia. W tego typu fantasy ustaje wszelka gra pozorów. Autor nie puszcza do nas oka, że napisał niby to postmodernistyczną alegorię i satyrę na leniwych chłopów, nie udaje, że to mądra science fiction, dla niepoznaki jeno zamaskowana i ucharakteryzowana jak na weneckim karnawale. Nie ułatwia nam sprawy, rozpoczynając akcję na akademickim kampusie i dopiero stamtąd przenosząc bohatera w krainę fantazji. Nie. Tutaj wszystko od początku do końca jest krainą fantazji, Nibylandą, Never-Never Landem (Sapkowski 2001:40).

Wydaje się, że w tym fragmencie pisarz określa centrum kategorii gatunkowej, a za prawodawcę uznaje Tolkiena jako autora *Drzewa i liści*, gdzie zadeklarowana została niezależność paktu między czytelnikiem i autorem wyznaczająca ramę literatury fantastycznej¹⁴. Powołując się na ten pakt, Sapkowski odrzuca ponownie weryzm, tym razem reprezentowany przez czytelników tropiących anachronizmy (słynne batystowe majtki¹⁵) i poszukujących na siłę odniesień kulturowych czy empirycznych. Gdyby tym stwierdzeniem sprawa została wyczerpana, można by uznać Sapkowskiego za zwolennika

¹⁴ Tolkien, cytowany przez Sapkowskiego, deklaruje: „imaginacja artystyczna granic nie ma i mieć nie może, a dotyczy to również granic zakreślonych – jakoby – przez to, co widzimy wokół siebie i mamy za »realne«. Widzieć bowiem można to, co się chce, w tym i Krainę Faerie, a nadto istnieje między twórcą i odbiorcą dzieła wspólnota wyobraźni i widzenia” (Sapkowski 2001: 40).

¹⁵ Chodzi o słynny fragment opowiadania *Mniejsze zło*, w którym bohaterka wylicza luksusy otaczające ją, gdy była księżniczką. Wspomniane tam batystowe majtki dały podstawę do oskarżenia o anachronizm. Tymże zarzutem Sapkowski wielokrotnie także w wywiadach posługiwał się jako ilustracją powierzchownej krytyki fantasy przez domorosłych znawców gatunku i strażników jego czystości. (Sapkowski 1993: 69).

poglądu, że fantasy jest gatunkiem pozbawionym wszelkich odniesień do rzeczywistości, albo wyprowadzającym świat doświadczany poza empirię ku wolności określonej paktem wspólnej wyobraźni.

Ta prototypowa przestrzeń fantasy jest jednakże konwencją kulturową, którą można aktualizować w aktach retellingu albo poprzez wprowadzenie elementów weryzmu, czyli współczesnych realiów, postaci, problemów w świat baśniowej nibylandii. Zachodzi tu odwrotny proces do pojawiania się magii w świecie, ale przy okazji obnażona zostaje alegoryczna natura neverneverlandu, którą Sapkowski dostrzega szczególnie w formach fantastyki spod znaku „między nami zwierzątkami” (Sapkowski 2001: 45). Uznane tu za czynnik różnicujący gry intertekstualne i lektura wyczulona na sens paraboliczny przenoszą czytelnika z powrotem do jego własnej rzeczywistości.

Mimo deklarowanego wielokrotnie ludycznego charakteru gatunku i mimo nieskrywanego uznania dla autorytetu rynku¹⁶, dynamika twórczości Sapkowskiego prowadzi do zupełnie nieludycznych, a właściwych kulturze wysokiej funkcji. W cytowanym wielokrotnie *Rękopisie znalezionym w smoczej jamie* typologia fantasy opatrzona jest mottem ze wstępu Petera S. Beagle’a do *Władcy pierścieni*. Motto kieruje uwagę czytelnika na związek nurtu fantasy z opresyjnym społeczeństwem, a więc podpowiada myśl, że fantasy nie tylko tworzy nierealne światy, które pozwalają ukryć się przed rzeczywistością, ale także zawierają elementy referencjalności, które czynią z powieści fantasy komentarz do rzeczywistości i wypowiedź na tematy polityczne, historyczne, egzystencjalne i filozoficzne. Wprowadzenie tego typu dyskursu stanowi cechę charakterystyczną dyskursu literackiego, który stawia sobie za cel interpretację, a więc wydobyć na jaw i poddać ich analizie w kontekście współczesnym. Krytyka trzech ostatnich tomów cyklu (*Czas pogardy*, *Wieża jaskółki* i *Pani jeziora*) wyraźnie podkreślała ton powagi i refleksji przebijający z kart prozy, która stała się też bardziej złożona formalnie. Ponadto, bohaterką wiodącą stała się Ciri, wraz z czym quest pogromcy potworów zmienił się w opowieść mityczną o poszukiwaniu własnego losu¹⁷. Wydaje się więc, że w twórczości Sapkowskiego pojawiać się zaczęła tematyka niekiedy radykalnie wykraczająca poza horyzont oczekiwań fandomu, czemu towarzyszyły komplikacje formalne jego prozy.

¹⁶ „Na tle swoich konkurentów do rządu czytelniczych dusz autor Wiedźmina był pierwszym, który mówił o swoim dziele jako o podlegającym prawom rynku produkcji. [...] Andrzej Sapkowski opierał budowanie swojej pozycji w polu o *vox populi* wyrażany liczbami: sprzedawanych egzemplarzy tomów powieści o Geraltcie, Yennefer i Ciri, publiczności przybywającej na jego spotkania autorskie i głosów oddawanych na jego utwory podczas odbywających się dorocznie podczas Polconu głosowania na laureatów nagrody Zajdla” (Kaczor 2017: 123).

¹⁷ Elżbieta Żakowska twierdzi, że Geralt mógł stać się bohaterem kultowym dzięki temu, że do standardowej już w naszych czasach konwencji intertekstualnej gry wplótł paradygmat mityczny. Wiedźmin jako bohater kultowy początkowo losu nie uznaje, ale potem za nim podąża (Żakowska 2011: 134).

Z powrotem – czyli o pogoni za fantazmatem

Opisany proces stanowi połowę historii wiedźmina – połowę napisaną przez Andrzeja Sapkowskiego, który stopniowo przesuwiał się z pozycji czytelnika, przez etap „pogromcy pirogów” i prawodawcy gatunku, ku wejściu w obręb literackiej refleksji nad współczesnością. Opisana droga nie jest wyłącznie przygodą pola literackiego, czyli zadaniem badawczym dla socjologa lub antropologa kultury, ale także indywidualnym przeżyciem człowieka osadzonego w konkretnej sytuacji życiowej, które oddziaływały na jego pisarską praktykę. Sapkowski wielokrotnie odnosi się do problemu ukrywanego pod etykietą eskapizmu, który niekiedy jest zarzutem stawianym fantasy, a czasami jej programem – systematyczne lub choćby chronologiczne uporządkowanie tego zagadnienia w ujęciu autora *Pani jeziora* nie przynosi konkluzji. Odsłaniający się obraz poszukiwań, rozpoznawania barier i przełamywania społecznie utrwalonych wyobrażeń ujawnia niekonsekwencje, często wywoływane grą autora, ale jeszcze częściej wynikające z rozbieżności jego deklaracji i rozpoznania wynikających z analizy materiału literackiego.

Druga połowa dziejów wiedźmina nie należy już do kultury werbalnej, a za jej przebieg opowiadają twórcy, producenci, instytucje niezależne od literackiego pierwowzoru. Badacze kultury popularnej tę część historii uniwersum wiedźmina opisują językiem dostosowanym do analizy adaptacji transmedialnych (Smoczyńska 2011: 19) lub konwersji kapitału symbolicznego na inne formy kapitału. Często pomijają przy tym drogę autora, czasem wręcz ulegając pokusie sprowadzenia jego poglądów i postaw w kwestii niezadowolenia z warunków finansowych, na jakich dzieło Sapkowskiego zostało przeniesione do świata audiowizualnego.

Podjęte w tekście analizy wskazują na inną motywację pisarza. Jej istotę stanowi uparty pościg za fantazmatem literatury, który rozpoczął się w obszarze fandomu fantasy jeszcze w czasach PRL, w warunkach limitowanego politycznie dostępu do światowego kanonu. Powzięte wówczas poszukiwania pod znakiem retellingu i postmodernistycznych gier z tradycją powoli zyskiwały nowe grunty, co odzwierciedlał rosnący poziom komplikacji ideowych i formalnych jego tekstów, a zarazem coraz większa świadomość rozległości literackiej dziedziny. Kolejne odkrycia prowadziły Sapkowskiego do zawieszenia wiedźmińskiego cyklu i ograniczenia wypowiedzi teoretycznych po udzieleniu wywiadu-rzeki krytykowi literackiemu Stanisławowi Beresowi (Bereś 2005). W tym wyczerpaniu chęci do kontynuowania sporu dostrzec można stronę pozytywną – sygnał odnalezienia własnej tożsamości pisarskiej, jak i negatywną, w postaci stagnacji, która przejawia się w marginalnym podejmowaniu wyzwań na frontach walk o reprezentację (Burszta 2017) czy wykazywaniu znajomości teorii uprawianego gatunku. Dorastająca w odmiennych

warunkach kulturowych publiczność uroku owego fantazmatu literatury „nie wyniosła z domu”, a do powieści o GERALCIE docierała z odmiennych, macierzystych subsystemów rozrywkowych. W wypowiedziach publicznych, relacjonowanych przez media jako swego rodzaju skandale, Sapkowski uderzał w tę publiczność bez pardonu, i może dlatego trudno, pod przyjętą przez niego maską, dostrzec rycerza szlachetnej sprawy, której przyrzekł służyć nie jako jej teoretyk, ale jako praktyk, który najpierw uczynił z literatury podstawowe źródło utrzymania, a oddając jej się na wyłączność, odkrył, że wstąpił na drogę poszukiwania sensu odsłanianego i maskowanego przez tworzone historie. Fantazmat literatury stał się swoistym świętym Graalem Sapkowskiego, przez co w większym stopniu niż wyobrażał to sobie w latach dziewięćdziesiątych, jego twórczość zaczęła odpowiadać na pytania stawiane literaturze „dojrzałej”; nie tylko miała początek, środek i koniec, ale także nabrała ciężaru konceptualnego i intelektualnego. Zarazem, jako autor klasyka gatunku, zaczął balansować między zawłaszczeniem uniwersum wiedźmińskiego przez audiowizualny mainstream oraz dość konserwatywnie przejawiającą się obsesją istnienia kulturowego kanonu.

Źródła cytowań

- ANDERSON, CHRIS (2008), *Długi ogon. Ekonomia przyszłości – każdy konsument ma głos*, przekł. Bolesław Ludwiczak, Warszawa: Media Rodzina.
- BEREŚ, STANISŁAW, ANDRZEJ SAPKOWSKI (2005), *Historia i Fantastyka*, Warszawa, SuperNowa.
- BIREK, WOJCIECH (1994), 'Miecz, czary i fatun', w: *Gazeta o Książkach*: 11, s.10.
- BURSZTA, JĘDRZEJ (2017), 'Radykalne głosy, marginalne spojrzenia. Spory o współczesny kanon fantastyki', w: Ksenia Olkusz, Krzysztof Maj (red.), *Perspektywy ponowoczesności. Tom 5. Narracje fantastyczne*, Kraków: Ośrodek Badawczy Facta Ficta, s. 159-174.
- DZIURDA, MARCIN (1994), 'Bajkowy postmodernizm', w: *Tygodnik Solidarność*: 4; s. 15.
- FLAMMA, ADAM (2020), *Wiedźmin. Historia fenomenu*, Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.
- GUTTFELD, DOROTA (2018), 'Fandom i markowe wszechświaty: ewolucja czynników wpływających na polskie przekłady anglojęzycznej fantastyki', w: *Przekładaniec*: 37, s. 143-155.
- HAUSER, ARNOLD (1970), *Filozofia historii sztuki*, przekł. Danuta Danek, Janina Kamionkova, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
- IMIEŁOWSKI, ADAM (1995), 'Czarodziejka też ma okres', w: *Magazyn Literacki*: 12/13, s. 171-172.
- INGLOT, JACEK (1996), 'Książki pokupne', w: *Odra*: 12, s. 125-126.
- JAUSS, HANS ROBERT (1980), 'Czytelnik jako instancja nowej historii literatury', przekł. Krystyna Krzemieniowa, w: *Pamiętnik Literacki*: 1, s. 319-339.
- KACZOR, KATARZYNA (2017), *Z „getta” do mainstreamu. Polskie pole literackie fantasy (1982-2012)*, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”.
- KARPIŃSKA, MONIKA (2016), 'Korelacja mitologicznych światów w sadze o wiedźminie Andrzeja Sapkowskiego', w: Arkadiusz Luboń, Janina Gościńska, Monika Karpińska (red.), *Literackie obrazy świata 1. Sfery kreacji*, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 229-242.
- KOŁODZIEJCZAK, TOMASZ (1993), 'Wiedźminowi grozi bezrobocie', w: *Nowa Fantastyka*: 11, s. 70-71.
- LEM, STANISŁAW (1973), *Fantastyka i futurologia*, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
- MAJ, KRZYSZTOF (2021), 'Światocentryczność fantastyki', w: *Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica*: 9, s. 216-234.

- MICHALIK, ANNA (2016), 'Polscy pisarze literatury fantastycznej w pogoni za sławą (przed rokiem 1989 i później)', w: *Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne*: 1 (24), s. 147-163.
- PAROWSKI, MACIEJ (1991), 'Wiedźmin Geralt jako podróżnik w czasie', w: *Nowa Fantastyka*: 12, ss. 66-67.
- PAROWSKI, MACIEJ (1994), 'Wiedźmin tragiczny i nowoczesny', w: *Polityka-Kultura*: 53, s. V.
- PINDEL, TOMASZ (2019), *Historie fandomowe*, Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.
- PINDEL, TOMASZ (2021), 'Andrzeja Sapkowskiego i Jacka Dukaja rozważania o Fantastyce', w: *Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica*: 9, s. 139-57.
- SAPKOWSKI, ANDRZEJ (1989), 'Ziarno prawdy', w: *Fantastyka*: 3 (78), s. 43-44.
- SAPKOWSKI, ANDRZEJ (1993), 'Piróg albo Nie ma złota w szarych górach', w: *Nowa Fantastyka*: 5 (128), s. 65-72.
- SAPKOWSKI, ANDRZEJ (1994), 'Szczur zutyilizowany', w: *Nowa Fantastyka*: 139, s. 78-79.
- SAPKOWSKI, ANDRZEJ (2001), *Rękopis znaleziony w smoczjej jaskini. Kompendium wiedzy o literaturze fantasy*, Warszawa: SuperNova.
- SAPKOWSKI, ANDRZEJ, DAWID BRYKALSKI (2004), 'Książce grozi katastrofa', online: <https://sapkowskipl.wordpress.com/2017/03/13/ksiazce-grozi-katastrofa/> [dostęp: 28.12.2023].
- SAPKOWSKI, ANDRZEJ, MAREK LUDWICKI (2017), 'Rzadkie dobre ekranizacje', online: <https://sapkowskipl.wordpress.com/2017/03/13/rzadkie-dobre-ekranizacje/> [dostęp 28.12.2023].
- SCHNEIDER-MAYERSON, MATTHEW (2010), 'Popular Fiction Studies: The Advantages of a New Field', w: *Studies in Popular Culture*: 1 (33), s. 21-23.
- SMYCZYŃSKA, ALEKSANDRA (2011), 'Adaptacja w dobie konwergencji mediów. Wiedźmin Andrzeja Sapkowskiego', w: *Zeszyt Naukowy*: 22, s. 19-34.
- SIUDA, JAN (2013), 'Elita popkulturowego dostępu: fanowski odbiór popkultury w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej jako sprzeciw wobec systemu politycznego: przykład fandomu science-fiction', w: *Kultura i Historia*: 24, online: <http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/pl/archives/5031> [dostęp: 28.12.2023].
- SYLWANOWICZ, AGNIESZKA (1995), 'As polskiej fantastyki', w: *Guliwer*: 3, s. 19-20.
- TRAMER, MACIEJ (2000), *Literatura i skandal. Na przykładzie okresu międzywojennego*, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
- ŻAKOWSKA, ELŻBIETA (2011), *Mitologie Andrzeja Sapkowskiego*, Gdańsk: Gdański Klub Fantastyki.

ŻOŁĄDŹ, PIOTR (2018), *Potworność i krytyka. Studia o cyklu wiedźmińskim Andrzeja Sapkowskiego*, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”.